

KO'NDALANG - PONALI PROKATLASH JARAYONINI KOMPYUTERDA CHEKLI ELEMENTLAR USULI ORQALI MODELLASHTIRISH

A.N.Pushanov^{1,2}, F.Bakirov², Sh.O.Suyunov²,

¹Islom Karimov nomidagi Toshkent davlat texnika universiteti,

²Islom Karimov nomidagi Toshkent davlat texnika universiteti Olmaliq filiali

e-mail: akbar_pushanov@mail.ru

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14725243>

Metallarga bosim ostida ishlov berishning turlaridan biriga kiruvchi ko'ndalang-ponali prokatlash (KPP) usuli uchun eng keng tarqalgan kompyuterda modellashtirish turi bu – chekli elementlar usuli (CHEU) hisoblanadi. Ushbu usul to'g'ridan to'g'ri amaliy tajriba-sinovlariga murojaat qilmasdan, prokatlashning turli xil variantlardagi texnologik jarayonlarini ko'rib chiqish va ularni

Ko'ndalang-ponali prokatlash jarayonini chekli elementlar usuli bilan kompyuterda modellashtirish dasturi sifatida Qform dasturi tanlab olindi. Qform dasturi – metallarga bosim bilan ishlov berish jarayonining yuqori chiziqsiz dinamik hisob-kitoblarini matematik modellashtirish uchun yaratilgan dasturiy ta'minot bo'lib, chekli elementlar usuli bilan metallning plastik deformatsiya jarayonlarini yaratish, va o'z navbatda, uni tahrirlash hamda modellashtirish natijalarini analiz qilish imkonini beradi.

Ushbu tezisda KPP jarayonining kuchlanish-deformatsiya holatini Qform dasturiy ta'minoti yordamida kompyuterda modellashtirish hamda ushbu modellarni tayyorlash jarayonlari ko'rib chiqiladi.

KPP jarayonini modellashtirish muammolarini yechishni asosiy quyidagi bir qancha bosqichlarga bo'lish mumkin:

1. Geometrik modellashtirish bosqichi, ya'ni modellashtirish obyektining aniq o'lchamli geometrik modelini shakllantirish jarayoni. Ushbu bosqichda, CAD fizimi yordamida KPP asbobi hamda zagotovkaning aniq o'lchamlarga ega geometrik 3D modeli yaratiladi (1-rasm). Ushbu 3D modelni tayyorlash uchun turli xil CAD tizimidagi dasturlardan, jumladan, KOMPAS 3D, AutoCAD yoki Solidworks dasturlaridan foydalansa bo'ladi. Umuman olganda, ushbu jarayon juda muhim ham hisoblanmaydi, buning asosiy sababi, hozirgi zamonaviy ko'plab imkoniyatlariga ega. Biroq, bunday imkoniyatlarga ega bo'lmagan hamda murakkab shakldagi geometrik 3D modellarni yasashda yuqoridagi dasturlardan

foydalanish va uni KPP jarayonini modellashtiruvchi dasturga ma'lumotni yetkazuvchi va bog'lovchi tizimdan foydalanish tavsiya qilinadi.

1-rasm. KPP asbobi hamda zagotovkaning CAD tizimida yaratilgan 3D yig'ma modeli

2. Aniq hisob va o'lchamlarga ega chekli element modelini tayyorlash, ya'ni jarayon oldi tayyorlov bosqichi. Ushbu bosqichda, chekli elementlar to'rini qurish, chegaraviy shartlarni kiritish, CAD tizimida yaratilgan 3D modelni benuqson ishlashini ta'minlash uchun zaruriy dastlabki ma'lumotlar maxsus ma'lumot yetkazuvchi va bog'lovchi tizim orqali kiritiladi (3-rasm). Ushbu jarayon Qform dasturiy ta'minotining Qshape tizimosti dasturi orqali bajarilishi maqsadga muvofiq, sababi, CAD tizimlari orqali Qform dasturiga 3D modellar o'tkazilganda, bir qancha kamchiliklarga ega holatda bo'lishi mumkin.

2-rasm. KPP asbobi hamda zagotovkaning chekli elementlar to'rini yaratish jarayoni

3. KPP jarayonini to'liq modellashtirish va hisob-kitob hamda analizlarni amalga oshirish uchun kerakli ma'lumotlarni kiritish bosqichi. Ushbu jarayonda, zagotovka hamda KPP asbobi materiallari, ularning temperaturasi, materiallarning mexanik-fizik xususiyatlari, ishqalanish koefitsiyentlari hamda issiqlik o'tkazuvchanlik kabi bir qator parametrlari kiritiladi. Bundan tashqari, KPP asbobining harakat tezligi va harakat trayektoriyasi, zagotovkaning KPP asbobiga yetib kelish va unda saqlanish vaqti kabi yana bir qancha muhim parametrlar ham inobatga olinadi. Ushbu parametrlarni ishlab chiqarish sharoitidagi parametrlar bilan bir xil kiritish, olinayotgan natijani 98 % aniqlikkacha olish imkoniyatini beradi.

4. Tayyor analizlarni olish bosqichi. Ushbu bosqichda tayyorlanayotgan detalni zagotovka holatidan boshlab toki tayyor holatigacha bo'lgan jarayondagi istalgan vaqtdagi yoki masofadagi, shuningdek, istalgan shakl o'zgarishi holatida to'xtatib kerakli natijalarni olish, jumladan zagotovkaning n-soniyadagi n-nuqtasidagi harorati, o'sha nuqtadagi plastik deformatsiyasini, kuchlanishini analiz qilib ko'rish mumkin. Va o'z o'rnida, bir qancha parametrlarni o'zgartirib, ularni solishtirish mumkin (4-rasm).

3-rasm. KPP jarayonini to'liq modellashtirish va hisob-kitob hamda analizlarni amalga oshirish uchun kerakli ma'lumotlarni kiritish jarayoni

4-rasm. Qform dasturida tayyor bo'lgan natijalarni olish va ularni analiz qilish jarayoni.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Конечно-элементное моделирование технологических процессовковки и объемной штамповки: учебное пособие / [А. В. Власов и др.]; под ред. А. В. Власова. — Москва: Издательство МГТУ им. Н. Э. Баумана, 2019. — 383.
2. А.А.Абрамов. Data preparation automation for computer simulation of cross-wedge rolling. Proceedings of the National Academy of Sciences of Belarus. Physical-technical series, 2019, vol. 64, no. 4, pp. 458-466.
3. Khasanov B. B. “Determination of the Angular Velocity of the Driving Link at the Moment of Driving Forces”. Spanish Journal of Innovation and Integrity. ISSN: 2792-8268 Volume: 33, Aug-2024. <http://sjii.indexedresearch.org>
4. Хасанов Б.Б. “РАСЧЕТ СТАТИЧЕСКИ ОПРЕДЕЛИМОЙ СТЕРЖНЕВОЙ СИСТЕМЫ”. ISSN: 2582-4686 SJIF 2021-3.261, SJIF 2022-2.889, 2023-5.384 ResearchBib IF: 8.848 / 2024. Multidisciplinary journal of science and technology, VOLUME-4, ISSUE-12. 4(12), 292–295. <https://doi.org/10.5281/zenodo.14501838>
5. B.B. Xasanov, “BURALISH DEFORMATSIYASI”. TECHNICAL SCIENCE RESEARCH IN UZBEKISTAN, 1(5), 547–551. Retrieved from. ISSN (E): 2992-9148 ResearchBib Impact Factor: 9.576 / 2023. VOLUME-1, ISSUE-5. <https://doi.org/10.5281/zenodo.10448458>
6. Erkin Nematov, Mukhiddin Khudjaev, Botir Khasanov. “Development of a mathematical model of dynamic characteristics of a drive with a planetary mechanism”. E3S Web of Conferences 258, 08022 (2021). <https://doi.org/10.1051/e3sconf/202125808022>

